

**FENOMENA GETARAN PADA EKSPERIMEN SISTEM
TUMBUKKAN BANDUL**

**LAPORAN PENELITIAN
FI3092 - STUDI MANDIRI TERPANTAU**

Oleh

RIZKY ADHITAMA

NIM : 10214077

(PROGRAM STUDI FISIKA)

**INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
2020**

Abstrak

Penelitian ini akan membahas fenomena getaran yang terjadi pada metode tumbukan bandul ketika sistem bandul mengalami tumbukan. Getaran teramati dengan fluktuasi pada hasil pengukuran kecepatan angular pada alat ukur berupa gawai pintar yang disematkan pada sistem bandul. Penjejakkan rekaman dengan aplikasi Tracker disertakan sebagai metode pembanding sehingga didapat sudut pandang lain dalam eksperimen. Hasil pengukuran dan penjejakkan rekaman dari kecepatan angular pada sistem bandul divisualisasi dalam satu grafik sehingga perbedaan data dapat diamati. Kemudian disertakan grafik selisih kecepatan angular antara data pengukuran dan penjejakkan rekaman untuk dicari nilai standar deviasi sehingga variasi nilai kecepatan angular pengukuran dan penjejakkan dapat diidentifikasi. Nilai standar deviasi ini dapat menjadi pertimbangan dalam menentukan solusi fenomena getaran pada pengukuran kecepatan angular metode tumbukan bandul dengan penjejakkan rekaman.

Kata-kata kunci: Bandul, Getaran, Kecepatan Angular, Standar Deviasi, Tumbukan.

IDENTIFIKASI MASALAH

Tumbukkan merupakan fenomena fisis dimana dua atau lebih objek bersentuhan dan terjadi perpindahan energi baik antarobjek maupun dari objek ke lingkungan. Perpindahan energi yang terjadi menyebabkan fenomena yang umum diamati yaitu perubahan arah gerak, bunyi, deformasi permukaan, getaran dan berbagai fenomena lain ketika objek menumbuk objek lain. Nilai yang menentukan rasio energi dalam suatu sistem tumbukkan yang diukur berdasarkan kecepatan objek sesaat sebelum dan sesudah terjadinya tumbukkan adalah koefisien restitusi.

Pengujian koefisien restitusi telah banyak dilakukan dengan berbagai macam metode. Tiap metode memiliki parameter tersendiri untuk menentukan nilai dari koefisien restitusi berdasarkan pengembangan dari persamaan utama koefisien restitusi itu sendiri. Metode konvensional dengan mengukur tinggi pantulan sebelum dan sesudah terjadi tumbukkan, menghitung waktu ketika terjadi tumbukkan [1-4], hingga metode yang akan dibahas pada penelitian ini, yaitu dengan menumbuk sistem bandul pada suatu bidang pantul [5].

Metode ini dipilih sebagai objek penelitian karena teramati fenomena dari getaran ketika terjadi tumbukan. Metode tumbukan bandul merupakan uji pantulan dari sampel yang dipasang sebagai beban dari suatu sistem bandul dan diukur kecepatan angularnya ketika bergerak dengan menggunakan gawai pintar. Metode ini memastikan bahwa sampel bergerak pada lintasan yang tetap, sehingga masalah utama dari pantulan bola, dimana arah pantulan tidak dapat diprediksi akibat struktur yang tidak rata pada permukaan bola maupun bidang pantulan, dapat teratasi. Namun metode ini memperkenalkan masalah baru, dimana sistem bandul mengalami getaran tiap kali bandul menumbuk bidang pantul. Hal ini teramati pada grafik kecepatan angular terhadap waktu dari sistem bandul. Grafik menunjukkan fluktuasi dengan skala cukup besar pada nilai kecepatan angular pasca tumbukan. Akibat fluktuasi ini, parameter utama dalam penghitungan nilai koefisien restitusi dari sampel, yaitu kecepatan angular sesaat setelah tumbukan, sulit untuk ditentukan nilainya.

Penelitian ini akan berfokus pada identifikasi adanya getaran pada gerak rotasi sistem bandul selepas sistem menumbuk bidang pantul. Getaran ini menyebabkan fluktuasi pada pengukuran parameter fisis sistem bandul sehingga penentuan nilai parameter yang digunakan untuk menentukan koefisien restitusi pada sampel objek sebagai beban bandul mengalami kendala. Penelitian ini akan divariasikan dengan jenis lengan bandul dan kondisi awal bandul yang berbeda. Hal ini dilakukan untuk memahami sifat getaran yang terjadi ketika digunakan lengan dengan bahan yang berbeda serta pengaruh kondisi awal dari sistem bandul. Penelitian ini bertujuan untuk dapat memberikan penjelasan tentang kondisi yang akan terjadi ketika hendak mereproduksi metode ini dan memunculkan solusi dari permasalahan sehingga nilai koefisien restitusi yang dihasilkan dengan metode ini dapat dikomparasi dengan baik dengan nilai referensi dari sampel.

METODE EKSPERIMEN

Eksperimen pengamatan fenomena getaran pada sistem tumbukkan bandul akan menggunakan pipa dan kayu sebagai lengan pembentuk sistem bandul. Pemilihan bahan ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan sistem gerak bandul yang geraknya dapat dijaga pada arah tertentu saja. Pipa dan kayu yang digunakan memiliki ukuran panjang yang sama yaitu 1 ± 0.0005 m dengan pipa merupakan silinder berongga dengan

diameter lingkaran dalam 0.026 ± 0.0005 m dan lingkaran luar 0.022 ± 0.0005 m dengan massa 0.222 ± 0.0005 kg, sedangkan kayu merupakan balok pejal memiliki lebar 0.032 ± 0.0005 m dan tebal 0.019 ± 0.0005 m dengan massa 0.503 ± 0.0005 kg.

Untuk membentuk sistem bandul, selain penggunaan pipa dan kayu sebagai variasi lengan, digunakan bola tenis berdiameter 0.067 ± 0.0005 m dengan massa 0.056 ± 0.0005 kg. Bola tenis digunakan sebagai objek tumbukkan yang pantulannya diamati. Kemudian sebagai poros digunakan rol silinder dengan diameter 0.008 ± 0.0005 m yang dihubungkan dengan lengan pada sisi yang berseberangan dengan bola. Poros ini kemudian diletakkan pada suatu bidang kokoh vertikal, seperti dinding yang juga digunakan sebagai objek tumbukkan dari sistem bandul.

Gambar 1. Skema eksperimen tumbukkan bandul.

Kecepatan angular dipilih sebagai parameter yang diukur dari sistem bandul. Kecepatan angular dipilih karena perangkat lunak yang digunakan dalam pengukuran kecepatan angular dapat mengukur kecepatan angular dengan resolusi cukup baik sehingga dapat menyajikan visualisasi data kecepatan angular tiap waktunya dengan baik. Parameter lain yang dapat digunakan untuk mengamati gerak rotasi pada sistem bandul adalah sudut simpangan tiap waktunya. Namun parameter ini tidak dapat diukur dengan baik dengan gawai pintar karena resolusi dari alat ukur sudut simpangan cukup besar sehingga tidak dapat memvisualisasi kondisi sistem bandul tiap waktunya. Kemudian untuk diberikan perbandingan, sistem bandul juga akan direkam ketika pengukuran dilakukan untuk diolah dengan aplikasi penjejak video untuk didapatkan parameter kecepatan angularnya.

Gawai pintar digunakan sebagai alat ukur dari gerak rotasi sistem bandul. Pemilihan gawai pintar sebagai alat ukur dikarenakan telah banyaknya gawai pintar dimiliki secara pribadi. Program yang digunakan untuk mendapatkan nilai kecepatan sudut dari sistem bandul menggunakan gawai pintar adalah phyphox. Program phyphox sendiri merupakan program yang dapat memanfaatkan sensor dari gawai pintar untuk dapat digunakan mengukur berbagai parameter fisis. Fitur yang digunakan dalam phyphox untuk mengukur kecepatan sudut dari sistem bandul adalah Gyroscope. Namun, untuk menggunakan fitur ini sensor gyro diperlukan untuk tertanam dalam gawai pintar, sementara tidak semua gawai pintar memiliki sensor ini. Pemilihan iPhone 6 Plus sebagai gawai yang digunakan untuk mengukur kecepatan sudut didasari pada hal tersebut. Dengan menggunakan program phyphox, data kecepatan angular yang dihasilkan dapat memiliki resolusi sebesar 10^{-2} . Gawai ditempelkan pada titik dekat poros bandul untuk dapat mengukur kecepatan sudut dari sistem bandul ketika sistem bergerak rotasi. Posisi tersebut dipilih untuk mengurangi pengaruh beban dari gawai pintar ketika terjadi tumbukkan antara sistem bandul dengan dinding.

(a)

(b)

Gambar 2. Tampilan pengukuran kecepatan angular dengan phyphox (a) dan penjejukan video dengan Tracker.

Selain dilakukan pengukuran kecepatan angular dengan gawai pintar, sistem bandul juga direkam sebagai pembandingan dari data pengukuran. Pengukuran kecepatan angular dibandingkan dengan video yang ditangkap dengan video recorder dengan kemampuan menghasilkan resolusi 640 x 368 px dengan produksi frame per detiknya sebesar 16.65 fps. Dengan produksi frame per detik tersebut, data yang dihasilkan dapat memiliki resolusi sebesar 6×10^{-2} . Video kemudian diolah dengan perangkat lunak yang dapat merekam jejak pergerakan dari sistem bandul. Perangkat lunak yang digunakan untuk kebutuhan tersebut adalah Tracker. Data kecepatan angular dari sistem bandul kemudian diekstrak dari video berdasarkan posisi bola tiap frame dalam video.

Pengukuran kecepatan sudut terhadap waktu dari kedua metode kemudian akan disandingkan dalam satu grafik untuk memudahkan pengamatan perbedaan dari kedua metode. Kemudian akan disajikan juga grafik perbedaan kecepatan sudut terhadap waktu kedua metode untuk sampel kayu dan pipa. Kemudian grafik perbedaan ini akan diregresi secara linier. Selain visualisasi dari perbedaan data kecepatan angular eksperimen terhadap penjejukan video, regresi linier juga digunakan untuk menentukan standar deviasi dari grafik eksperimen terhadap grafik penjejukan video. Standar deviasi digunakan untuk memahami variasi perbedaan data dari eksperimen dan penjejukan video sehingga memudahkan pengamat untuk menentukan langkah dalam mencari solusi penyelesaian masalah dari fluktuasi pada sistem bandul.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sampel Pengukuran

(a.1)

(a.2)

(b.1)

(b.2)

(c.1)

(c.2)

Gambar 3. Grafik kecepatan angular eksperimen dari lengan kayu (1) dan pipa (2) dengan variasi sudut simpangan awal (a) 10°, (b) 20°, (c) 30°, (d) 40° dan (e) 50°.

Gambar 3 memperlihatkan perubahan kecepatan angular dari sistem tumbukkan bandul dengan lengan kayu dan pipa dengan sudut simpangan awal sebesar 10°, 20°, 30°, 40° dan 50° berdasarkan data dari pengukuran dengan gawai pintar serta penjejakan video. Kondisi dimana kecepatan angular berubah drastis dari nilai positif ke negatif merupakan kondisi dimana sistem bandul bertumbukkan dengan dinding sehingga arah gerak bandul mengalami perubahan drastis dari mendekati bidang pantul menjadi menjauhi bidang pantul. Beberapa saat setelah terjadi tumbukkan, terlihat pada kedua lengan terjadi fluktuasi nilai kecepatan sudut yang besar sehingga kondisi aktual dari sistem bandul tidak sepenuhnya dapat diobservasi dengan grafik. Dalam beberapa saat, fluktuasi pada lengan kayu mengecil dan perubahan kecepatan angular kembali menghalus. Sedangkan pada lengan pipa, fluktuasi terus terjadi hingga bola kembali menumbuk dinding, dengan amplitudo fluktuasi yang mengecil tiap waktu.

Sedangkan pada grafik penjejakan video terlihat bahwa grafik terbentuk secara rapi tanpa ada fluktuasi secara besar. Hal ini dapat disebabkan oleh resolusi data yang lebih besar dibandingkan dengan eksperimen sehingga tidak setiap waktu dapat terekam perubahan dari gerak rotasi sistem bandul. Namun meski begitu, penjejakan video dapat membantu memastikan kesesuaian dari pengukuran kecepatan angular dan memberikan informasi saat kondisi sesaat setelah tumbukkan yang lebih baik dari pengukuran dengan gawai pintar dikarenakan data yang dihasilkan minim fluktuasi dibandingkan data pengukuran di kondisi tersebut.

Variasi dari Selisih Data

(a.1)

(a.2)

(b.1)

(b.2)

(c.1)

(c.2)

Gambar 4. Grafik selisih kecepatan angular tiap waktu antara pengukuran dengan gawai pintar (1) dan penjejakan video (2) dengan variasi sudut simpangan awal (a) 10°, (b) 20°, (c) 30°, (d) 40° dan (e) 50°..

Gambar 4 menunjukkan selisih dari nilai pengukuran dengan gawai pintar dan penjejakan video. Dengan grafik tersebut lebih terlihat perbedaan dari pengukuran dengan lengan kayu ketimbang lengan pipa. Lengan kayu memiliki waktu fluktuasi pasca tumbukkan yang relatif lebih cepat dari lengan pipa. Kemudian setelah terjadinya fluktuasi gerak rotasi dari lengan kayu terbilang normal ketimbang lengan pipa yang masih berisilasi pasca tumbukkan.

Nilai dari standar deviasi dengan regresi linier dari grafik perbedaan kecepatan angular ditunjukkan pada Gambar 5 dan Tabel 1. Dari data tersebut teramati bahwa hubungan standar deviasi terhadap sudut simpangan awal tidak dapat ditentukan, sedangkan pada lengan pipa dapat ditentukan bahwa standar deviasi cenderung lebih besar pada sudut simpangan yang lebih besar. Pada lengan pipa, penurunan hanya terjadi dari sudut 40° ke sudut 50°. Melihat fenomena tumbukkan dan perpindahan energi, dimana energi kinetik menjadi parameter utama yang diperhatikan, maka dengan lebih besarnya sudut simpangan awal, maka kecepatan angular sistem ketika menumbuk dinding juga lebih besar. Hal ini menyebabkan energi kinetik saat terjadinya tumbukkan lebih besar pada sudut simpangan awal yang besar. Kondisi ini mengklarifikasi hipotesis bahwa getaran yang terjadi pada sistem bandul setelah terjadinya tumbukkan akan memiliki amplitudo yang lebih besar yang menyebabkan variasi terhadap penjejakan video juga lebih besar.

Dari Tabel 1 dan Gambar 5 juga didapatkan pengamatan bahwa nilai standar deviasi dari kayu cenderung lebih kecil dari pipa pada sudut simpangan awal yang sama, kecuali pada sudut 20° dimana pipa memiliki standar deviasi yang lebih kecil dari kayu. Hal ini mengindikasikan bahwa data pengukuran pada lengan kayu memiliki variasi yang lebih kecil terhadap penjejakan video dibandingkan lengan pipa. Hal ini kembali menguatkan hipotesis hubungan antara energi kinetik pasca tumbukkan dengan fluktuasi akibat adanya getaran pada sistem bandul.

(a)

(b)

Gambar 5. Standar deviasi terhadap sudut simpangan awal sistem bandul lengan (a) kayu dan (b) pipa.

Tabel 1. Standar deviasi terhadap sudut simpangan awal sistem bandul.

Sudut Simpangan Awal	Standar Deviasi		Rasio Standar Deviasi
	Kayu	Pipa	
10°	0.00425	0.00491	0.866
20°	0.0138	0.00738	1.87
30°	0.00472	0.00854	0.553
40°	0.0142	0.0215	0.660
50°	0.00151	0.0140	0.108

KESIMPULAN DAN SARAN

Getaran yang terjadi pada sistem bandul ketika terjadi tumbukan teridentifikasi dalam bentuk fluktuasi nilai yang signifikan pada data kecepatan angular yang diukur pada gawai pintar. Fluktuasi terjadi sesaat pada lengan kayu dan berlangsung terus menerus dengan amplitudo yang mengecil pada lengan pipa. Dengan menggunakan *Tracker* sebagai aplikasi penjejak rekaman eksperimen, perbedaan antara hasil eksperimen dan penjejak rekaman divisualisasi dan dicari variasinya berdasarkan standar deviasi. Penjejak rekaman dilakukan untuk dapat memberikan sudut pandang lain pada eksperimen sehingga dapat menjadi referensi untuk menentukan solusi menyelesaikan problem fluktuasi pada eksperimen tumbukan bandul memanfaatkan perekaman jejak. Dengan metode tersebut, didapatkan standar deviasi dari selisih kecepatan angular dimana lengan kayu cenderung memiliki nilai yang lebih kecil dibanding pipa, kecuali pada sudut 20°. Sementara hubungan antara standar deviasi terhadap sudut simpangan awal menunjukkan kecenderungan untuk meningkat pada lengan pipa dan nilai yang berfluktuasi pada lengan kayu.

Penelitian ini terkendala pada pencarian lengan yang tidak begitu dapat dikomparasi. Beberapa faktor diantaranya massa dari lengan kayu dan pipa yang tidak sebanding. Kemudian faktor lain adalah kepejalan antara kayu dan pipa yang tidak sama, dimana kayu merupakan balok pejal sementara pipa merupakan silinder berongga. Apabila kedua faktor dapat diatasi, data baru berupa hubungan antara fluktuasi dan bahan dasar lengan dapat ditentukan dan memberikan pertimbangan baru dalam penggunaan bahan untuk eksperimen tumbukan bandul. Masalah berikutnya merupakan kemampuan kamera merekam gambar per detik yang tidak sebanding dengan kemampuan gawai dalam merekam perubahan kecepatan angular. Apabila dapat menggunakan kamera dengan kemampuan perekaman hingga 100 fps, masalah komparasi antara kamera dan alat ukur dapat diakomodasi. Masalah berikutnya yang menjadi kesulitan pada penelitian ini adalah kamera yang tidak mampu menangkap pergerakan objek dengan baik. Hal ini menyulitkan penjejak rekaman karena posisi objek sulit ditentukan ketika bergerak. Dengan kamera yang dapat merekam pergerakan objek lebih baik, maka kesulitan dalam penjejak objek pada aplikasi *Tracker* dapat diatasi.

REFERENSI

1. Stensgaard, I., E. Lægsgaard. 2001. *Listening to the Coefficient of Restitution – Revisited*. American Journal of Physics 69 301.
2. Farkas, N., R. D. Ramsier. 2005. *Measurement of Coefficient of Restitution Made Easy*. Physics Education 41 010073.
3. Gonzalez, M. A. et al. 2017. *Measuring the Coefficient of Restitution and More: A Simple Experiment to Promote Students' Critical Thinking and Autonomous Work*. Physics Education 52 055002.
4. Brody, H. 1990. *The Tennisball Bounce Test*. The Physics Teacher 28, 407.
5. Chaisuwan, P. et al. 2019. *Measuring the Coefficient of Restitution for Tennis and Golf Using Smartphone Sensors*. Physics Education 54 065011.